

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 907 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durдона Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

XUSUSIY KREDIT – KREDITNING ZAMONAVIY TURI SIFATIDA

Sharbat Abdullaeva

Iqtisod fanlari doktori, professor, O'z XDP Markaziy faxriylar kengashi raisi.

Abdullaev Sardor Atxam o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xususiy kreditning zamonaviy turi sifatidagi o'рни, ahamiyati va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda xususiy kreditning xususiyatlari, amaliy ko'rsatkichlari va xalqaro tajribalar asosida uning afzalliklari va muammolari tahlil qilingan. Shuningdek, kredit bozorida innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalarining roli o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kredit, bank krediti, xususiy kredit, ESG, mezzanin kredit, PEAK, nobank tashkilot, kredit foizi.

Abstract: The article explores the role and significance of private credit as a modern form of financing and its impact on economic development. It examines the features, practical aspects, and international experiences of private credit, analyzing its advantages and challenges. Special attention is given to innovative approaches and the role of information technology in the credit market.

Key words: credit, bank loan, private loan, ESG, mezzanine loan, PEAK, nonbank organization, interest on the loan.

Аннотация: В статье исследуется роль и значение частного кредита как современной формы финансирования, а также его влияние на экономическое развитие. Рассмотрены особенности, практические аспекты и международный опыт частного кредитования, включая его преимущества и проблемы. Особое внимание уделено инновационным подходам и роли информационных технологий в кредитной сфере.

Ключевые слова: кредит, банковский кредит, частный кредит, ESG, мезонинный кредит, PEAK, небанковский кредит, процент по кредиту.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida asosiy kredit turi bank krediti bo'lib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va subyektlari o'z faoliyatida pul mablag'lari yetishmovchiligini his qilsa, tijorat banklarining kreditlariga murojaat qilishadi. Nega deganda, respublikamizda iqtisodiyot tarmoqlari, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining kattaroq yoki yirik pul mablag'lariga bo'lgan vaqtinchalik ehtiyojini faqatgina tijorat banklari qondira oladi. Respublikamizda subyektlarga kredit bera oladigan mikromoliya tashkilotlarini inobatga olmaganda boshqa kreditorlar yoki boshqa nobank tashkilotlari mavjud emas.

Yana bir e'tiborli jihat shundaki, ko'pgina, ayniqsa, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari nobank kredit tashkilotlari bilan ishlashga moslashmagan. Va ular ko'proq banklar bilan ishlashga ustivorlik berib, banklarni ishonchli, davlat tomonidan himoyalangan va riski kam hisoblashadi. Qolaversa, mikromoliya tashkilotlarining operatsiyalari ko'lami, kredit berish imkoniyati va miqdori ham ma'lum cheklovlarga tayanganligi sabab bunday tashkilotlar barcha subyektlarga kredit ajrata olmaydi ham.

IMAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xususiy kredit (private debit yoki Private loan) tushunchasi xorijiy adabiyotlarda turli boshqa atamalar bilan ham ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. Ular xususiy kredit korporativ (xususiy) kredit, to'g'ridan-to'g'ri kreditlash (direct landing)¹, alternativ kreditlash (alternative landing)², bankdan tashqari yoki bank bo'lmagan tashkilotlar tomonidan kreditlash (non-bank landing) kabi boshqa atamalar bilan ba'zan sinonim sifatida ishlatiladi. Xorijlik olimlar Lea S.E.G., Webley P., Levine R.M.larning fikricha, xususiy kredit bir shaxs tomonidan emas, balki bir nechta investorlar tomonidan moliyalashtiriladi. Ular "kredit loyihasi" uchun chegirma berishadi va shu tariqa risk va foizlarni (foyda) o'zaro bo'lishadilar. Bu bankka bog'liq bo'lmagan kreditlashning samarali shaklidir³. Mercer A.ning fikricha, xususiy kreditlar asosan nobank tashkilotlar, jumladan, kredit fondlari tomonidan amalga oshirilishi, ularga nisbatan moslashuvchanlik xususiyatini beradi.⁴ Mahalliy olimlardan prof. Sh.Z. Abdullaeva iqtisodiyot rivojlanishida kreditning ahamiyati, turlarini ko'rib chiqishda ko'proq e'tiborni bank kreditlariga qaratganini ko'rishimiz mumkin.⁵ Shuningdek, D.Saidov va I.Ya.Qullievlarning kredit va nobank kredit tashkilotlar, kreditning zarurligi, shakllari va turlari borasidagi fikrlari e'tiborga molik bo'lib ular ko'proq kreditning to'lovliligi, u bilan bog'liq foiz stavkalar, ularga ta'sir etuvchi omillarga e'tibor qaratishgan.⁶ Mamlakatimiz amaliyoti va iqtisodiy fanida xususiy kredit bo'lmaganligi uchun bu sohada ilmiy ishlar olib borilmagan. Ko'p hollarda banklar tomonidan yuqori foiz stavkada beriladigan kreditni tijorat krediti sifatida qarab unda xususiylik alomatlar bor deb qarashadi.⁷ Xususiy kreditlarni moliyalashtirish asosidagi aktivlarga qarab uni quyidagi yo'nalishlardagi turlarga guruhlash mumkin:

- Ko'chmas mulk
- Korporativ xususiy kreditlar
- Infrastrukturaning moliyalashtiriladigan xususiy kreditlar
- ESG ("Environment, Social, Governance". ingl. – "Atrof-muhit, Jamiyat (Ijtimoiy), Boshqaruv") me'zoniga to'g'ri keluvchi korxonalar uchun kreditlar⁸ kabilarga guruhlanadi. Bunda barcha moliyaviy bozor ishtirokchilari banklar, kredit fondlar, investitsion kompaniyalar, birjalalar va h.k.lar o'z faoliyatlarida quyidagi tamoyillarga rioya qilishlari lozim:

atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat (ingl., E – environment);;
 yuqori ijtimoiy mas'uliyat (ingl., S – social);
 yuqori sifatli korporativ boshqaruv (ingl., G – governance).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda xususiy kreditning zamonaviy turi sifatidagi ahamiyatini o'rganish uchun qonunchilik hujjatlari, statistik ma'lumotlar, ilmiy nashrlar va tahliliy hisobotlar tahlil qilindi. So'rovlar va intervyular orqali bozor ishtirokchilarining tajribalari o'rganildi. To'plangan ma'lumotlar sifatli va qiyosiy tahlil orqali qayta ishlanib, xususiy kreditning rivojlanish imkoniyatlari va iqtisodiy ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu sohada rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda banklardan tashqari bir qator kredit tashkilotlari, turli fondlar va jamg'armalar tomonidan kreditlar taqdim etiladi. Ayniqsa, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlariga xususiy kreditlar ajratish jarayoni yil sayin keng rivojlanib bormoqda. Rivojlangan davlatlarda bunday kredit turining paydo bo'lishi anchadan buyon mavjud bo'lsa-da, uning jadal rivojlanishi 2008-yildagi jahon moliyaviy inqirozidan so'ng boshlangan. Keyingi yillarda esa COVID-19 pandemiyasi bu rivojlanishni yanada mustahkamladi va bu kredit turi investitsiya hamda pul bozorining doimiy vositasi sifatida o'zining barqaror o'rnini egalladi.

Ma'lumki, Bazel III – bu 2008-yildagi katta moliyaviy inqirozga javoban tashkil etilgan, banklar uchun kapitalning yetarliligi standartlarini talab qiladigan global bank qoidalari to'plami hisoblanadi. Unga javoban keyingi yillarda dunyo mamlakatlarida davlat bozorida obligatsiyalar chiqarilishining minimal hajmi sezilarli

1 <https://ru.tradingeconomics.com/germany/bank-lending>

2 <https://www.deutsche-bank.de/pk/kredit-und-immobilien/kredit/privatkredit.htm>

3 Lea S.E.G., Webley P., Levine R.M. The economic psychology of consume debt // Journal of economic psychology. 1993. Vol. 14. P. 85-119.

4 Мерсер А. Private debt, the evolution and next frontier for investors – private market insights, 2021. (Хусусий кредитлар бўйича бозор таҳлили 2021-йил)

5 Абдуллаева Ш.З. Банки иши. Т.: Iqtisod Moliya. 2019., 529 b.

6 Д.Сайдов, И.Кулчиев. Пул муомаласи ва кредит. Т. IQTISOD-MOLIYA. 2014., 146-231 б.

7 Абдуллаева Ш.З. Банки иши. Т.: Iqtisod Moliya. 2019., 529 b., Gozibekov D.G., Qoraliev T.M. (1993) Organization and state regulation of investment activities. Tashkent: "Economy and Finance". 1997. 232-b.

8 ESG ("Environment, Social, Governance".) бу "Атроф-муҳит, жамият, бошқарув" деган маънони англатади.

darajada oshirildi, davlat kreditorlari tomonidan berilgan kreditlar hajmi qisqartirildi. Bu hol kichik va o'rtacha biznes korxonalarining kreditga muhtojligini oshirdi va ularning kredit olishlarida katta muammolarni tug'dira boshladi. Bundan tashqari, Bazil IIIga muvofiq, banklar o'z aktivlarini risk toifalari bo'yicha guruhlashlari kerak (masalan, chakana, ipoteka, korporativ va boshqalar.) va ularning har biriga minimal miqdorda risk himoyasini shakllantirishlari lozim bo'ldi. Ushbu stavkalar har bir aktiv turi uchun zarur bo'lgan kapitalning pastki chegarasiga e'tibor qaratishni lozim qilib qo'ydi. Shunday qilib, yuqori risk og'irligi ma'lum bir aktiv uchun yuqori kapital qo'yilmalarni anglatadi (ya'ni, bank ko'proq pul ushlab turishi kerak). Bank qancha ko'p pul ushlab turishi kerak bo'lsa, u kapitaldan shunchalik kam daromad oladi. Umuman olganda, banklarning o'z barqarorligini ushlab turish maqsadida kamroq kredit berishga intilishi ularning kichik biznes subyektlariga kredit berish xoxishini pasaytirdi. Vaholanki, banklarning odatda yirik korxonalariga nisbatan kichik va o'rtacha biznes subyektlariga beradigan kreditlari ko'proq va arzonroq bo'lishi kerak. Ammo, Bazil talablari qisman bo'lsada kreditlar ajratishni rag'batlantirishni ko'zlasada, ba'zi davlatlarda banklar tomonidan riskdan qochish maqsadida kichik va o'rtacha biznesga yo'naltiradigan kreditlari kamayish tendensiyasiga ega bo'ldi. Bu o'z navbatida nobank tashkilotlari bo'lgan xususiy kompaniya, Kredit, Investitsiya, Pensiya fondlar kabilarning kredit bozoriga kirib kelishiga hamda xususiy kreditlar salmog'ining oshishiga zamin yaratmoqda. Banklar tomonidan loyihalarni an'anaviy moliyalashtirish jarayonlarining Kredit fondlari faoliyatiga o'tib ketishi natijasida Kredit fondlarining loyihalarni moliyalashtirish jarayoniga alternativ investitsiya yoki xususiy kreditlar deb nomlanishiga zamin yaratildi.

Xususiy kreditlarning boshqa kreditlardan farqi shundaki, bu kreditlar bank bo'lmagan, ammo, xususiy kapitalga ega bo'lgan bozor subyektlari tomonidan o'z pul mablag'larini qaytib berish va to'lovlilik sharti asosida boshqa subyektga vaqtinchalik foydalanishga berishiga asoslanadi. Xususiy kreditning afzalligi shundaki, uni kredit oluvchining moliyaviy holatiga qarab moslashtirish mumkin. Hozirgi vaqtda dunyo moliya bozorida xususiy kreditlarning ko'p turlarini ko'rish mumkin.

Bu menejmentning shaffofligini, atrof-muhitga va kompaniya bilan aloqada bo'lgan odamlarga g'amxo'rlik qilishni ta'minlaydigan kompaniyaning rivojlanish strategiyasidir. Konsepsiya 2004-yilda paydo bo'lgan – u BMT Bosh kotibi lavozimini egallagan Kofi Annan tomonidan ishlab chiqilgan. Yevropa, AQSh, Yaponiya kabi rivojlangan xorijiy davlatlarda mijozlarni kreditlash, ularning loyihalarini moliyalashtirishda ESG ("Environment, Social, Governance". ing. – "Atrof-muhit, Jamiyat (Ijtimoiy), Boshqaruv") me'zoniga juda katta e'tibor qaratishadi va bunday qarash keyingi yillarda dolzarb yo'nalishlardan biriga aylani bormoqda.

1-rasm. AQShda reytingga ega bo'lgan kompaniyalar dinamikasi⁹.

Hamda moliyalashtirish bilan shug'ullanadigan fondlar va kompaniyalarga ularning yuqorida keltirilgan tamoyillarga rioya qilishiga qarab ularga ESG – reyting ballari beriladi. Aksariyat moliyaviy tashkilotlar bunday reytingga ega bo'lishga harakat qilishadi. Shu jihatdan biz AQShda mazkur reyting ko'rsatkichiga ega bo'lgan korxonalar dinamikasiga e'tibor qaratishimiz mumkin. Masalan, 2000-yillar boshida, AQShda faqat 20 ta ESG – balli reytingga ega bo'lgan kompaniyalari mavjud bo'lgan. Ammo, yuqorida keltirilgan grafikdan ko'rinib turibdiki, 2021-yil boshiga kelib ularning soni deyarli 800 ga yetgan. AQSh kompaniyalarining o'rtacha ESG reytingi 20 yil ichida ikki baravar ko'paydi. Mazkur yo'nalish va yuqorida ko'rsatib o'tilgan jihatlar bizning fikrimizcha, bugungi kunda ekologik muammolar yuz ko'rsatayotgan O'zbekiston uchun ham juda muhim hisoblanadi.

9 <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435?ysclid=m34zvje2eu122475148&from=copy>

Keyingi o'n yil, ya'ni, 2012–2022-yillar davomida xususiy kreditlar miqdori 71 mlrd.doll.dan 224 mlrd.doll. gacha oshgan.

Figure 4.3: Private Credit AUM

Source: Preqin Private Debt Special Report (2023)

Figure 4.4: Private Credit Fundraising

2-rasm. Dunyo miqosida xususiy kreditlarning o'sish dinamikasi.

Ko'chmas mulkni moliyalashtirishda asosan ko'chmas mulkni ishlatilish maqsadiga ham e'tibor beriladi. Ya'ni, bu ko'chmas mulk sotib olinganidan keyin uni sotib oluvchi tashkilot ko'chmas mulkdan qanday foydalanadi. Buni birinchi navbatda biz tijorat ya'ni, noturar joy va turar joy ko'chmas mulki sifatida qarashimiz mumkin. Turar joy komplekslari asosan iqtisodiy konyunkturaga ta'sirchanligi past bo'lib arendaga turuvchi aholining byudjetida asosiy o'rinni egallaydi. Lekin, shu bilan birgalikda iqtisodiy va demografik o'zgarishlar natijasida aholi migratsiyasi turarjoy va ko'chmas mulk bahosiga ta'sirini ham inobatga olish lozim. Turar joy, ko'chmas mulkni har xil turlarini kuzatish mumkin. Xususiy kreditlarning ko'chmas mulkga qarab berilishida asosan ularning qiymatini barqarorligi inobatga olinishi kerak. Barqarorligi pastroq bo'lgan ko'chmas mulk turlari, jumladan, mehmonxona, savdo va ofisga bo'lgan talabning tushishi asosan axborot texnologiyalarini qo'llash, raqamlashtirish va internet orqali savdoni kuchaytirishga katta e'tibor qaratilganligi bilan izohlanishi mumkin.

Xususiy kreditning mezzanin (Mezzanine Loan – inglizchadan olingan bo'lib "o'rtacha" degan ma'noni bildiradi) kreditlarida riski va foizi yuqoriroq, ta'minlanmagan, ta'minlangan holda ham asosiy qiymat birdaniga kredit muddati tugaganidan keyin to'lab beriladi. Bunga qo'shimcha ravishda PIK (The PEAK (pay-in-kind, payable in kind)) – kreditlashda kechiktirilgan foizlar (keyinroq to'lanadigan miqdor) – ya'ni, kredit bo'yicha foizlar qo'llanilib, foizlar hisob-kitob paytida to'lanmaydi, u qarzning asosiy summasiga qo'shiladi (kapitallashtiriladi), natijada kredit miqdori olingandan ko'ra ko'p miqdorda kreditorga qaytariladi. PIK komponentida kreditning riski yuqoriroq bo'lgan holatda kredit beruvchi asosiy foizdan tashqari oxirida to'lanadigan foiz to'lanishini shartnomaga qo'shishi mumkin. Masalan, kreditning foizi 10% bo'lsa kredit beruvchi qo'shimcha 3% PIK qo'shadigan bo'lsa, ushbu PIK har yili kreditning nominal qiymatiga hisoblanib boraveradi. Kreditni to'lash vaqti kelganida kreditning nominal qiymatidan tashqari 3% dan yig'ilib borgan PIK ham to'lab beriladi. Xususiy kreditlarda kechiktirilgan foizlardan foydalanish qarz oluvchiga moliyaviy yukni kamaytirishga imkon beradi. Bir tomondan, bu kutilayotgan daromad va kapital to'lovlarini jami kapitallashtirishga imkon beradi, bu esa mijozning yoki investorning risklarini kamaytiradi. PIK foizli kreditlar odatda yuqori riskli kreditlar hisoblanadi, chunki bunday kreditni taqdim etgan bank bir necha yil davomida o'z kreditlari bo'yicha to'lovlarni olaolmaydi, ikkinchi tomondan, esa qarz kapitalizatsiyasi hisobiga mijozning qarz miqdori bir vaqtning o'zida o'sib boradi, shuning uchun bankrotlik holatida yo'qotishlar an'anaviy kreditga qaraganda ancha katta bo'ladi. PIK foizlarining quyidagi turlari mavjud:

1. Majburiy. Bu eng keng tarqalgan turi bo'lib bu turda foizlarni kapitallashtirish shartnomada qat'iy belgilanadi va u o'zgarmas bo'ladi.

2. Shartli ("iloji bo'lsa to'lang"). Bunday holda, odatda kompaniyaning pul oqimlari asosida foizlar to'lanishi yoki ularning asosiy qarzga qo'shilishi kerakligi qoidalari kelishib olinadi.

3. Mijoz xoxishi bilan ("agar xohlasangiz to'lang"). Bu holat qarz oluvchiga foiz to'lashdan o'z xohishiga ko'ra kapitallashtirishga o'tish imkonini beradi. Qoida tariqasida, PIK rejimiga o'tish kredit bo'yicha foiz stavkasini avtomatik ravishda oshiradi. PIK kuponi bilan kreditni hisoblashni quyidagi amaliy holatdan ko'rishimiz mumkin.

Faraz qilaylik, kompaniya yiliga foiz stavkasi 10% miqdorida besh yillik muddatga kredit oldi. Agar foizlar muntazam ravishda to'lanadigan bo'lsa, unda kompaniyaning pul oqimlari quyidagicha bo'ladi.

1-jadval. Kredit foizlari doimiy ravishda to'langanda kompaniyaning pul oqimlari (ming yevro).

Ko'rsatkichlar	Kredit	1 yil	2 yil	3 yil	4 yil	5 yil
Kredit tushumi	1000					
To'lov						1000
Qarzdorlik	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Foiz stavka %		10	10	10	10	10
Foizlar		100	100	100	100	100
Jami to'lov		100	100	100	100	1100

Agar kreditda PIK foizlari ishlatilsa, pul oqimlari ushbu variantga o'zgaradi. Buni quyidagi jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin.

2-jadval. Kreditda PIK foizlarning qo'llanilishi kelishilganda kompaniyaning pul oqimlari (ming yevro).

Ko'rsatkichlar	Kredit	1 yil	2 yil	3 yil	4 yil	5 yil
Kredit tushumi	1000					
To'lov						1611
Qarzdorlik	1000	1100	1210	1331	1464	1611
Foiz stavka %		10	10	10	10	10
Foizlar		100	110	121	133	146
Jami to'lov		0	0	0	0	1611

Ko'rinib turibdiki, qarz miqdori bir yarim barobardan ko'proq oshadi, bu esa bank uchun riskdarajasining ortib borayotganligidan dalolat beradi. Ammo, boshqa tomondan, kompaniya dastlabki bir necha yil davomida qarzlarni to'lashga, kreditga xizmat ko'rsatishga pul sarflamaydi, bu esa uzoq investitsiya bosqichiga ega loyihalar uchun kapitalga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda kreditlash jarayonlarini olib borishda tijorat banklaridan tashqari xususiy kreditlar beradigan keng tarmoqli nobank kredit tashkilotlari faoliyatini ham yo'lga qo'yish lozim. Bugungi kunda mavjud mikromoliya tashkilotlarining mablag'larni jalb qilish va ulardan foydalanish, kreditlash imkoniyati cheklangan. Bu esa qarz oluvchilar tomonidan ularga bo'lgan ishonchning pasayishiga olib kelmoqda. Kreditlash jarayonlarida kredit oluvchilarning moliyaviy ahvolini inobatga olgan holda PIK (The PEAK (pay-in-kind, payable in kind)) – kreditlashda kechiktirilgan foizlar usulini amaliyotga joriy qilish. Mamlakatimizda banklar omonot va depozit qabul qilish hamda ulardan foydalanishda monopol huquqqa ega. Nobank tashkilotlarining bu boradagi harakatlari qonunan cheklanganligini inobatga olib, iqtisodiyot tarmoqlari, biznes va tadbirkorlik faoliyatini kreditlashni kengaytiruvchi Kredit va Investitsion fondlar tashkil etish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаева Ш.З. Банки иши. Т.: Iqtisod Moliya, 2019. 529 b.
2. Gozibekov D.G., Qoraliev T.M. (1993). Organization and state regulation of investment activities. Tashkent: "Economy and Finance", 1997. 232-b.
3. Lea S.E.G., Webley P., Levine R.M. (1993). The economic psychology of consumer debt. Journal of Economic Psychology, 14, 85.
4. Саидов Д., Қуллиев И. Пул муомаласи ва кредит. Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2014. 146-231 b.
5. Campbell, J. Y., & Cocco, J. F. (2015). A model of mortgage default. The Journal of Finance, 70(4), 1495–1554. DOI: 10.1111/jofi.12252.
6. Тепман, Л. Г. (2018). Кредит и кредитные отношения: теория и практика. Москва: Финансы и статистика.
7. OECD. (2020). Access to Private Credit: Improving Financial Inclusion in Developing Economies. Paris: OECD Publishing. URL: www.oecd.org
8. Шишкин, А. Ф. (2021). Развитие частного кредитования в условиях цифровизации экономики. Экономика и бизнес: теория и практика, 2(11), 45–50.
9. RBC. (2021). Green credit trends. Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435?ysclid=m34zvje2eu122475148&from=copy>.
10. Trading Economics. (2021). Germany Bank Lending. Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435?ysclid=m34zvje2eu122475148&from=copy> and <https://www.deutsche-bank.de/pk/kredit-und-immobilien/kredit/privatkredit.htm>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

